

QON BOSIMI(GIPERTONIYA)-SABABLARI, BELGILARI, TASNIFI VA DAVOLASH

BLOOD PRESSURE (HYPERTENSION) - CAUSES, SYMPTOMS, CLASSIFICATION, AND TREATMENT

АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ (ГИПЕРТОНИЯ) - ПРИЧИНЫ, СИМПТОМЫ, КЛАССИФИКАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ

Abdug‘offorova Zilolaxon Ubaydullo qizi

Andijon davlat universiteti kimyo ta’lim yo‘nalishi 202-guruh talabasi

Annotatsiya: So‘nggi yillarda dunyo miqyosida, shu jumladan O‘zbekistonda ham gipertoniya bilan kasallanayotganlar soni ortib bormoqda kasalliklarni oldini olish, sabablarini bartaraf etish hamda davolash muhim ahamiyat kasb etadi. Maqolada infark, gipotermiya, yurak-tomir tizimiga salbiy ta’siri bor surunkali kasalliklarining kelib chiqishi va uni oldini olish, davolash to‘g‘risida qisqacha ma’lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: gipertoniya, kasallik, yurak-tomir tizimiga salbiy tasiri bor surunkali kasalliklar, ovqatlanish tartibi, davolash

Abstract: In recent years, the number of people suffering from hypertension has been increasing worldwide, including in Uzbekistan, and prevention, elimination of causes, and treatment of diseases are of great importance. The article contains brief information about the origin, prevention, and treatment of heart attacks, hypothermia, and chronic diseases that have a negative effect on the cardiovascular system.

Key words: hypertension, disease, chronic diseases with a negative effect on the cardiovascular system, diet, treatment

Аннотация: В последние годы во всем мире, в том числе и в Узбекистане, увеличивается число людей, страдающих гипертонической болезнью, при этом профилактика, устранение причин и лечение заболеваний имеют большое значение. В статье приведены краткие сведения о происхождении, профилактике и лечении инфарктов, переохлаждений и хронических заболеваний, оказывающих негативное влияние на сердечно-сосудистую систему.

Ключевые слова: гипертоническая болезнь, заболевание, хронические заболевания с отрицательным влиянием на сердечно-сосудистую систему, диета, лечение.

KIRISH

Inson organizmidagi har bir organing o'z fuksiyasi bo'lgani kabi yurakning ham o'z bajaradigan fuksiyasi bor ya'ni bu fuksiyalarning buzulishi sababli kelib. chiqadigan gipertoniya kasalligi hozirgi vaqtda butun dunyoda dolzarb kasalliklardan biriga aylangan. Yurak kasalliklari bilan bog'liq o'limlarning 75% dan ortig'i kam va o'rta

daromadli mamlakatlarda sodir bo'ladi. Butunjahon yurak federatsiyasi 2030yilgacha yiliga 23 milliondan ortiq yurak kasalliklari bilan bog'liq o'limni taxmin qilmoqda. Shundan xulosa qilish mumkinki yurak kasalliklari hozigi vaqtda ham o'z yechimini topmagan va dolzarb muammolardan biri bo'lib kelmoqda desak mubolag'a bo'lmaydi.

Gipertoniya — qon tomirlarining nerv-funksional faoliyati buzilishi natijasida kelib chiqadigan kasallikdir. Kasallik asosan 40 yoshdan kattalarda uchraydi, lekin so‘nggi yillarda yoshlarda ham tez-tez kuzatilmoqda. Bu darddan ayollar ham, erkaklar ham bir xil aziyat chekishadi. Gipertoniya yurak-qon tomir tizimi kasalliklari bilan xastalangan kishilarning o‘limiga sabab bo‘luvchi asosiy sabablardan biri hisoblanadi.

Tadqiqotlarga ko‘ra, gipertoniya sayyoramizdagi nogironlikning asosiy sabablaridan biridir. Statistika ma'lumotlariga ko‘ra, qon bosimi oshganda birinchi yordam kech ko‘rsatilsa, bemorlarning ahvoli juda og‘irlashishi, hatto o‘lim holati kuzatilishi mumkin.

Gipertoniya kasalligi-arterial bosimning doimiy va turg'un ortishi bilan ta'riflanuvchi surunkali kasallik. Gipertoniya kasalligi birlamchi arterial gipertoniya, idiopatik arterial gipertoniya-odamlarda ko'p uchraydigan arterial qon bosimining oshishi bilan xarakterlanadi. Bu nisbatan "yosh" kasallik bo'lib mustaqil kasallik sifatida birinchi marta G.F.Lang tomonidan 1922-yilda ajratilgan. U takidlaganidek gipertoniya kasalligi-bu emotsiyalarga javob bermaslik kasalligidir. Bu bilan G.F.Lang aniqlab, keyincha A.L.Myasnikov tomonidan isbot qilingan gipertoniya kasalligi sababchilari ruhiy-emotsional zo'riqishlar, qaytarilib turuvchi stress holatlari, irsiy yoki kasbiy omillar, ovqatlanish tartibiga ro'ya qilmaslik va boshqalar. Kasallik kelib chiqishida ma'lum rol o'ynaydi. Qaytarib turuvchi ruhiy- emotsional zo'riqishlar oliy asab sistemasi faoliyatida nevroz shaklida buzulishlariga olib keladi va u tomirlar tarangligi boshqarilishining buzulishlari bilan namoyon bo'ladi. Bir vaqtning o'zida modal almashinuvi buzilishi eng avvalo ateroskleroz rivojlanishiga imkoniyat yaratuvchi, yog' oqsil almashinuvi buzulishlariga olib keluvchi, neyro endokrin buzulishlari rivojlanadi.

Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan 1978-yilda qabul qilingan gipertoniya kasalligining quyidagi bosqichlari tafovut qiladi:

I bosqich qon bosimi 140/90 mm simob ustunidan yuqori bo'lib markaziy nerv sistemasi, yurak tomir va buyrak sistemasining zararlanishi uzoq vaqt davom etmaydi. Qachonki bemor tinchlansa va bosimni tushuruvchi dorilar istemol qilgandan keyin bosim doimig holatiga qaytadi.

II bosqich arterial bosimning sistolik-diastolik ko'rsatkichi 160/100 mm simob ustuniga yoki 179/109 mm simob ustuniga teng bo'lishi va undan ham yuqori ko'tarilishi mumkin. Bu bosqichda asosan yurakning chap qorinчасi gipertrofiyasi bilan belgilanadi, shuningdek, to'r parda tomirlarining yoyilgan yoki fokal torayishi, mikroalbuminuriya ya'ni siydikda oqsil moddasi va qon plazmasida keratinin konsentratsiyasining qisman ortishi kuzatiladi. Klinik shikoyatlari tez-tez bosh og'rishi, bosh aylanishi (geper-tonik krizlar), yurak sohasida og'riq va noxushlik sezgisidan iborat.

III bosqich bemorlarda qon bosimi ko'rsatkichi yanada yuqori 180/110 yoki 209/119 mm simob ustuniga teng va undanham yuqori bo'ladi Bu bosqichda bosim doimiy bo'ladi. Yuragda (Stenokardiya, miokard infarkti), bosh miya qon tomirlarida ham patalogik o'zgarishlar (gemorragik insult, ensefalopatiya) va buyrak yetishmovchiligi (nefroangioskleroz) hamda ko'z to'r pardasida qon quyilishi kuzatiladi. Bunday og'ir asoratlar sodir bo'lgan paytlarda qon bosimi ko'rsatkichlari pasayishi va o'z holatga qaytishi mumkin.

Tranzitor bosqich klinik jihatdan arterial bosimni vaqti-vaqti bilan ko'tarilib turishi bilan ta'riflanadi. Ular arteriolalar spazmasi natijasida kelib chiqib, bu vaqtda qon tomirlarining o'zida distrofik o'zgarishlarni keltirib chiqaruvchi kislorod yetishmovchiligi kuzatiladi. Spazm arteriolalarning falajlanishlari bilan almashinadi, ularda qon to'xtab qoladi va qon tomirlari gipoksiyasi saqlanib qolinadi. Buning natijasida arteriolalar o'tkazuvchanligi ortadi. Ular qon plazmasini shimadi (plazmorragiya) va u qon tomiridan tashqariga chiqib tomir shishini hosil qiladi.

Agar tranzitor bosqichda ruhiy-emotsional zo'riqishlarni keltirib chiqaruvchi sabablar yo'qotilsa va tegishli davolash ishlari olib borilsa, boshlanib kelayotgan gipertoniya kasalligini butunlay davolab yuborish mumkin, chunki bu bosqichda hali qaytarib bo'lmaydigan morfologik o'zgarishlar sodir bo'lmaydi.

Arteriyalarda tarqalga o'zgarish bosqichi klinik turg'un qon bosimining ortishi bilan ta'riflanadi. Bu tomirlar sistemasining morfologik o'zgarishlari va boshqarilishi buzulishlarining chuqurlashishi bilan tushuntiriladi. Tranzitor arterial bosimi ortishining turg'un xiliga o'tishi bir necha neyroendokrin mexanizmlar ta'siri bilan bog'liq bo'lib, ular ichida reflektor buyrak va endokrin mexanizmlari ko'proq ahamiyatga ega bo'ladi. Arterial bosimida tez tez ko'tarilishi aorta yoyida yotuvchi normada simpatik-adrenal sistema faolligini oshirib, arterial bosimni tushurib turuvchi-

baroreseptorlar sezgirligini kamaytiradi. Bu boshqarilishi sistema ta'sirining kuchayishi va buyraklar arteriyalarining spazmi buyrak tomonidan rennin fermentini ishlab chiqarilishini rag'batlantiriladi. Renin qon bosimini yuqori darajada saqlab turuvchi angiotenzinni qon plazmasida paydo bo'lishiga olib keladi. Bundan tashqari angiotenzin buyrak usti bezlaridan mineral-kortikoidlar ishlab chiqarishini rag'batlantirib uni doimiy ravishda qonda yuqori darajada saqlab turishga olib keladi. Bu esa qon bosimini yanada oshishini kuchaytiradi.

Arteriyalar o'zgarishi sababli kelib chiquvchi organlar o'zgarishi bosqichi. Organlar o'zgarishi ikkilamchi harakterga ega bo'ladi. Ularning rivojlanishi va klinik ifodalanishi arteriolalarning shikastlanish darajasi va ular natijasida kelib chiquvchi asoratlarga bo'g'liq bo'ladi. Organlarning surunkali o'zgarishlari asosida ularning qon bilan ta'minlanishining buzulishi, ortib boruvchi kislorod yetishmovchiligi va ular oqibatida kelib chiqqan oragan funksiyasining susayishi bilan kechuvchi sklerotik o'zgarishlar yotadi. Gepertoniya kasalligining qon tomirlari spazmi yozilib ketishi bilan bo'g'liq asoratlari infarkt va qon quyilishlarga olib keladi.

Organizmning shikastlanish darajasi yuqoriligiga qarab, klinik-morfologik jihatdan gipertoniya kasalligining yurak, miya va buyrak xillari farq qilinadi. Yurak xili aterosklerozning yurak xili kabi yurakning eshimik kasalligi mohiyatini tashkil etganligi uchun u alohida kasallik sifatida ko'rib chiqiladi.

Miya xili gipertoniya kasalligining eng ko'p uchraydigan xillaridan biridir. Odatda u gialinlashgan tomirning yorilib ketishi va miyaga massiv qon quyilishi bilan bog'liqdir. Quyilgan qonning miya qorinchalariga o'tib ketishi hamma vaqt o'lim bilan tugallanadi. Agar bemor qon quyilish davrini o'z boshidan kechira olsa uning o'rnida bo'shliq (kista) paydo bo'ladi. Ateroskleroz kasalligiga nisbatan kam bo'lsada, gipertoniya kasalligida miyaning ishemik infarkti uchrashi mumkin uning rivojlanishi o'rta arteriyalari yoki miya asosidagi aterosklerotik o'zgargan tomirlar spazmi yoki trombozi bilan bog'liqdir.

Buyrak xili o'tkir yoki surunkali rivojlanishi mumkin va buyrak yetishmovchiliklari bilan ta'riflanadi. Buyrakning o'tkir shikastlanishi, buyrak arteriyalari, trombozi yoki tromboemboliyasida kelib chiqaruvchi infarkt bilan bog'liq. Surunkali kechishida arteriolalar gialinozi bilan bog'liq bo'lgan aterosklerotik nefroskleroz rivojlanadi.

Gipertoniyaning asosiy alomati — miya tomirlarining spazmi va torayishi tufayli bosh og'rig'idir. Shuningdek, ko'pincha quloqlarda shovqin, ko'rish holati susayishi, holsizlik, uyqu buzilishi, bosh aylanishi, boshda og'irlik hissi, yurak urishi tezlashishi namoyon bo'ladi. Bu alomatlar kasallikning erta bosqichida seziladi. Keyinchalik, yurakning uzoq vaqt davomida zo'riqib ishlashi tufayli yurak yetishmovchiligi yuzaga keladi.

Shuningdek, ko'plab bemorlarda quyidagi belgilar uchraydi:

- Burunning tez-tez qonashi;
- qayt qilish;
- uyqusizlik;
- xotira buzilishi;
- har qanday jismoniy faollikdan so‘ng teri yuzasining qizarishi;
- ko‘zdagi kuchli bosim (bemor atrofga qaraganda ko‘zlarda og‘riq paydo bo‘ladi, shuning uchun ular dam olishni va ko‘zlarini yopiq tutishni afzal ko‘rishadi);
- yurakning tez urishi;
- to‘qimalarda shishlar paydo bo‘lishi;
- charchoq.

Gipertoniyaning kelib chiqishi sabablari

Kasallikning rivojlanish sababi uzoq vaqt davomida stress va tushkunlik holatida yurish, tez-tez psixologik zo‘riqishlardir. Ko‘pincha, bularni doimiy emotsional taranglikni talab etadigan ish faoliyati keltirib chiqaradi. Bundan tashqari, miya chayqalishiga uchragan bemorlarda ham kasallik rivojlanishi xavfi yuqori bo‘ladi. Irsiy moyillik ham sabablar qatorida: agar kishining avlodida bu kasallik uchragan bo‘lsa, unda ham ushbu kasallik rivojlanishi xavfi bir necha barobarga ortadi.

Kasallik rivojlanishiga ta'sir o‘tkazuvchi omillardan asosiysi — kamharakat turmush tarzi. Yosh o‘tib borgani sari insonlarda ateroskleroz rivojlanishi mumkin, bu o‘zgarish fonida qon bosimining oshishi esa vaziyatni yanada jiddiylashtirib yuboradi. Bu hayot uchun o‘ta xavfli hisoblanadi, chunki toraygan qon tomirlar orqali miya, yurak, buyraklarning bir qismiga qonning bormay qolishi yoki yetarli bormasligi kuzatiladi. Agar qon tomir devorlarida tromb va xolesterin to‘planmalari bo‘lsa, ular kuchli bosim vaqtida ajralib, kapillyar qon tomirlarida tiqilib, qon o‘tishiga to‘sqinlik qilishi mumkin. Bu holda miokard infarkti yoki insult yuzaga keladi.

Ayollarda qon bosimi oshishiga sabab menopauza davridagi gormonal o‘zgarishlar bo‘lishi mumkin. Tuz yoki aniqrog‘i, unda mavjud natriy, shuningdek, chekish, alkogolli ichimliklarni iste‘mol qilish, semizlik ham yurak-qon tomir tizimiga bosim o‘tkazadi.

Gipertoniya rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar quyidagilardan iborat:

- Ortiqcha vazn, metabolik kasalliklar, endokrin kasalliklar, kam harakat turmush tarzi;
- muntazam emotsional stresslar, ruhiy tushkunlik, fojiali voqealarni boshdan o‘tkazish, yaqin insonlarni yo‘qotish;
- biznesdagi, ishdagi muammolar tufayli kuchli asabiy taranglik;
- bosh miya jarohatlari (avtohalokat, yiqilish, gipotermiya);
- yurak-tomir tizimiga salbiy ta'siri bor surunkali kasalliklar (qandli diabet, podagra, revmatoid artrit);
- irsiy moyillik;

- virusli va yuqumli kasalliklar (meningit, sinusit, gaymorit);*
- Qon tomirlarida yosh bilan bog‘liq o‘zgarishlar;*
- qonda xolesterin miqdorining yuqori bo‘lishi, natijada qon tomir devorlarida to‘planmalar hosil bo‘ladi;*
- zararli odatlar (chekish, alkogolli ichimliklar ichish, me‘yordan ortiq qahva iste‘mol qilish);*
- kun davomida ko‘p miqdorda tuz iste‘mol qilish;*
- qonda adrenalinni oshirish;*
- kompyuter qarshisida uzoq vaqt o‘tirish;*
- Ochiq havoda kam yurish va hokazo.*

Gipertoniyani tashxislash

Bemorga aniq tashxis qo‘yish uchun shifokor bir nechta laboratoriya tahlillari va apparat tekshiruvlari o‘tkazishi kerak bo‘ladi. Tashxisning maqsadi kasallikning bosqichi va gipertoniya darajasini aniqlash hisoblanadi. Ushbu ma'lumotlar bilan shifokor samarali davolash usulini tanlash imkoniyatiga ega bo‘ladi. Kasallikning dastlabki bosqichlari yashirin kechgani bois ko‘pchilik bemorlar shifokor huzuriga kech kelishadi. Kasallikni butunlay davolash juda mushkul hisoblanadi, shuning uchun bemorlar sabr-toqatga ega bo‘lishlari kerak, zero kasallik ularga qolgan umrlari davomida hamrohlik qilishi mumkin. Shuning uchun kasallikni o‘z vaqtida oldini olish, shubhali belgilar paydo bo‘lsa, shifokor ko‘rigidan o‘tish zarur.

Uy sharoitida har bir inson o‘z qon bosimini muntazam o‘lchab turishi kerak, eng optimal ko‘rsatkich 120/80 mm sim.ust (quyida birlik deb keltiriladi), yoshi kattalar uchun 130/90. Atrof-muhit ta'siri yoki jismoniy faollik natijasida bosim 5-10 birlikka ortishi mumkin. Quyi va yuqori bosim o‘rtasidagi juda katta farq ham havotir uchun belgi bo‘ladi — odatda bu ko‘rsatkich 50 birlikdan oshmasligi kerak. Agar qon bosimining tez-tez o‘zgarishi kuzatilsa, shifokor bilan uchrashish tavsiya etiladi.

Qon bosimi ko‘tarilishini davolash

Davolash paytida bemorlar har qanday stress yoki hissiy zo‘riqishdan yiroq bo‘lgani ma’qul. Bemorlar ochiq havoda: hovuz atrofida, bog‘da, o‘rmonda sayr qilishlari tavsiya etiladi. To‘g‘ri ovqatlanish gipertoniyani muvaffaqiyatli davolashda muhim hisoblanadi.

Ovqatlanish tartibi

Avvalo, kundalik ovqatlanish rejimidan «yomon» xolesterin va ko‘p miqdorda tuz saqlagan mahsulotlarni chiqarib tashlash kerak. Ularga:

- yog‘li go‘sht;*
- charvi;*
- qovurilgan ovqatlar;*
- dudlangan mahsulotlar;*
- tuzlamalar kiradi.*

Bundan tashqari, tandirdan uzilgan yangi non o‘rniga bir-ikki kun turgan nonni iste’mol qilish foydalidir.

Qon kelishining kamayishi tegishli buyrak kalavachalarining atrofiyasi va gialinozga olib keladi. Ularning funksiyasini saqlab qolgan kalavachalar olib boradi va ular gipertrofiyaga uchraydi. Shuning uchun ham buyrak yuzasi donador ko'rinishga ega bo'ladi: gialinlashgan kalavachalar va atrofiya, sklerozga uchragan nefronlar yuzadan pastga tushib qoladilar, gipertrofiyaga uchragan kalavachalar esa yuzadan yuqoriga ko'tarilib qoladilar. Asta sekin sklerotik jarayonlar ustun kela boshlaydi va buyrakning birlamchi bujmayishi vujudga kela boshlaydi. Bu vaqtda surunkali buyrak yetishmovchiligi kuchayadi va uremiya bilan yakunlanadi.

Gipertoniya kasalligini simptomatik gipertonitadan farq qilishi zarur. Turli xildagi buyrak, ichki sekretiya bezlari, tomirlarning kasalliklarida ularning simptomi sifatida arterial bosimning ortishi ikkilamchi xarakterga ega bo'lib, bunday holat gipertenziya deyiladi. Agar asosiy kasallik yo'qotilsa simptomatik gipertoniya o'z-o'zidan yo'qolib ketadi. Masalan, buyrak usti bezi o'smasi-feoxromasitoma olib tashlansa u bilan kechuvchi gipertenziya yo'qoladi va arterial bosim normaga tushadi. Yuqori qon bosimi butun dunyo aholisining 16 dan 37% gacha ta'sir qiladi. 2010- yilda 18% o'limga gipertenziya sabab bo'lganligi aniqlangan. Dunyo bo'yicha 9,4 million kishi aynan gipertenziyadan vafot etadi.

XULOSA

Gipertoniya haqida yuqorida yuritilgan fiklardan xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki bu-kasallik o'ta xavfli oqibatlariga olib keluvchi kasallik. Xalq orasida Xafaqonlik nomi bilan ma'lum bo'lib yuqori statistikalarni egallashi bilan ham insonlar umir ko'rish davomiyligini kamayishiga asosiy sababchi kasallik desak mubolag'a bo'lmaydi. Gipertoniya kasalligi sababchilari ruhiy emotsional zo'riqishlar, qaytarilib turuvchi stress holatlari bo'lib, hozirgi jamiyat kishilari o'rtasida keng tarqalgan. Bu kasallikning kelib chiqish sabablari turlicha bo'lishi mumkin lekin aynan noto'g'ri turmush tarzi asosiy omillardan biri bo'lib qolmoqda. Har bir kasallikning inson

organizmida kelib chiqishiga sababchi aynan insonning o'zi bo'ladi, demak biz kasallikni davolash emas o'zimizni tarbiyalashimiz kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. И. Аскарлов. Сирли табобат //Ташкент "Фан ва технологиялар нашрийоти манбаа уйи".-2023.10.6
2. Тулан Низом. Табибнома ёки профессор ИАскарлов. Т.,2009
3. "Саломатлик энциклопедияси" СССР .
4. Ортиков Х. А. Валеология асослари (бакалавриат босқичи барча йўналишлар талабалари учун ўқув қўлланма) - Самарканд; 2010 й.,
5. Хамроев М. Узбек халқ табобати назарий асослари.-Т., 1985
6. Avitsenna.uz, 2018
7. VIKIPEDIYA ochiq ensiklopediyasi
8. И. Аскарлов. Сирли табобат.-Т.: " Fan va texnologiyalar nashriyot - matbaa uyi", 2022.
9. Холматов Х.Х., Х,абибов З.Х., Олимхўжаева Н.З. "Ўзбекистоннинг шифобахш ўсимликлари.-Т.: Ибн Сино нашр 1991.
10. Холматов Х.Х., Х,абибов З.Х. "Ўзбекистоннинг шифобахш ўсимликлари. -Т.: Медитация, 1976
11. И. Аскарлов. Сирли табобат.-Т.: " Fan va texnologiyalar nashriyot - matbaa uyi", 2022.
12. Y.L.Arslanov, T.A.Nazarov, A.A.Bobomurodov. Ichki kasalliklar.-Т.: «ILM ZIYO» 2013.